

MORFEMIKA BOLIMINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYATI

Hoshimova Shohsanam Bahrom qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti Ozbek tili va adabiyoti yonalishi

3-bosqich talabasi

hoshimovashohsanam05@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada morfemika tilshunoslikning muhim tarmoqlaridan biri sifatida tahlil qilinadi. Morfemikaning organish obyekt, asosiy birliklari hamda ularning tildagi leksik, grammatik va semantik funksiyalari yoritib berilgan. Shuningdek, morfemika bolimining boshqa tilshunoslik yonalishlari bilan ozaro aloqasi, morfemalardagi omonimlik va sinonimlik holatlari hamda bu bolimning amaliy ahamiyati haqida soz yuritiladi.

Kalit sozlar: morfemika, morfema, affiks, soz yasalishi, grammatik ma'no, omonimlik, sinonimlik.

Annotation. This article analyzes morphemics as one of the most important branches of linguistics. The object of study of morphemics, its main units, and their lexical, grammatical, and semantic functions in the language are described. In addition, the article discusses the relationship of morphemics with other linguistic disciplines, the phenomena of homonymy and synonymy in morphemes, as well as the practical significance of this field.

Keywords: morphemics, morpheme, affix, word formation, grammatical meaning, homonymy, synonymy.

Аннотация. В данной статье морфемика рассматривается как одна из важнейших отраслей языкознания. Описываются объект изучения морфемики, её основные единицы, а также их лексические, грамматические и семантические функции в языке. Кроме того, в статье рассматриваются взаимосвязь морфемики с другими направлениями языкознания, явления омонимии и синонимии в морфемах, а также практическое значение данного раздела.

Ключевые слова: морфемика, морфема, аффикс, словообразование, грамматическое значение, омонимия, синонимия.

Tilshunoslik — tilni har tomonlama organuvchi fan bolib, u turli tarmoqlardan tashkil topgan. Ulardan biri — morfemika bolib, bu bolim tilning eng kichik ma'noli birliklari — morfemalarni organadi. Morfemika orqali tilning ichki tuzilishi,

sozlarning yasaliş jarayoni hamda grammatik kategoriyalar shakllanishi aniqlanadi. Shu bois, morfemika tilshunoslikning nazariy hamda amaliy jihatdan muhim bolimlaridan biri hisoblanadi. Morfemika bolimi til birliklarining morfologik, semantik va struktur jihatdan tahlilini beradi va shu orqali tildagi tizimlilikni yoritadi.

Morfema til qurilishining leksemadan keyingi asosiy birligi bolib, leksemadan farqli holda grammatik ma'no ifodalashga xizmat qiladi (yunoncha *morphe* - "shakl"). Morfemalar bajaradigan vazifasiga kora dastlab leksema yasovchilar va shakl hosil qiluvchilar deb ikkiga guruhlanadi. Leksema yasovchi morfemaning vazifasi – mavjud leksemaga qoshilib yangi leksema yasash, shu yol bilan tilning leksik qatlamiga yangi birlik qoshish. Bunday usul bilan hosil qilingan leksemaga yasama leksema deyiladi. Masalan, *ishchi-*, *ishla-*, *ishchan-* leksemalari - *-chi*, *-la*, *-chan* affiks-lari bilan hosil qilingan yasama leksemalar. Shakl hosil qiluvchi morfemalarning vazifasi – mavjud leksemaga qoshilib, uning turli grammatik shakllarini hosil qilish. Shakl hosil qiluvchi morfemalar oz navbatida ikki xil: shakl yasovchilar va shakl ozgartiruvchilar. Shakl yasovchilar leksemaga boshqa bir leksema bilan sintaktik bog'lanish tufayli emas, balki obyektiv voqelikka kora ma'lum grammatik ma'noni ifodalash talabi bilan qoshiladi. Masalan, ot leksemaga grammatik son ma'nosini ("koplik" ma'nosini) ifodalovchi -lar morfemasi obyektiv voqelikka (predmetning kop ekanligiga) kora qoshiladi. Shakl yasovchi morfemalar keyinroq har bir turkum bayonida tasvirlanadi. Shakl ozgartiruvchi morfema leksemaga boshqa bir leksema bilan bog'lanish tufayli qoshiladi va osha leksemaning tabiatiga kora tanlab qoshiladi. Masalan, tushum kelishigi morfemasi -ni ot leksemaga otimli fe'l leksema bilan bog'lanish tufayli qoshiladi [1:117].

Morfemika tildagi soz yasaliş va soz turkumlarini shakllantirishda bevosita ishtirok etadi. Shu sababli u soz yasaliş va morfologiya bilan chambarchas bog'liq. Soz yasalişida morfemalar birikib, yangi leksik birliklar hosil qiladi: "yoz → yozuvchi, yozuv, yozilgan" kabi. Bu jarayon tildagi lug'at boyligini kengaytirish va nutq imkoniyatlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Til tizimidagi morfemik birliklarning ozaro munosabati orqali morfemika struktur tilshunoslikning ham muhim tarkibiy qismi hisoblanadi [2].

Morfemaning shakl va ma'no munosabatiga kora turi. Morfemada ham shakl va ma'no munosabati barqaror. Morfemaning miqdoran cheklanganligi bu munosabatning keng qamrovliligidan dalolat beradi.

Morfemik polisemiya. Bu morfemaning polifunksionalligiga bog'liq. Misol sifatida -chilik affiksini olaylik. Darslik va qollanmalarda uning quyidagi uch ma'nosi farqlanadi:

- 1) asosdan anglashilgan narsa yetishtiriladigan sohani ifodalovchi ot: (paxtachilik), (urug'chilik), (limonchilik), (uzumchilik);
2) asosdan anglashilgan narsa-hodisaning borlik holatini bildiruvchi ot: (pishiqchilik), (mo'ljchilik), (arzonchilik);

3) asosdan anglashilgan tushuncha bilan bog'liq bolgan ishni bildiruvchi ot: (ulfatchilik), (tirikchilik), (dushmanchilik). Aksariyat morfema - polisemik tabiatli.

Morfemik omonimiya. Shakldoshlik bir tur morfemalar orasida ham, turli morfema orasida ham bolishi mumkin: 1) derivatsion omonimiya: -ki I: turtki, tepki, kochki (ot yasovchi); -ki II: ichki, kechki, ustki (sifat yasovchi);

2) grammatik omonimiya: -(i)sh I: (borish), (kelish), (ketish) (harakat nomi shakli); -(i)sh II: (birga) (yuvish), (tarash), (ishlash)(birgalik nisbat shakli);

3) derivatsion-grammatik omonimiya: -(i)m I: yig'im, terim, sig'im (ot yasovchi morfema); -(i)m II: uyim, kitobim, soatim(egalik morfemasi).

Morfemik sinonimiya. Aksariyat morfema ma'nodoshlik munosabatida boladi. Shu boisdan derivatsion hamda grammatik sinonimiya farqlanadi.

Derivatsion sinonimiya. Derivatsion morfemaning bir-biriga yaqin ma'noni ifodalashi derivatsion sinonimiya deyiladi. Masalan, sifat yasovchi -li, -dor, -ser, ba-morfemalari ozaro sinonim: (savlatli), (savlatdor), (sersavlat), (basavlat) kabi. Ma'nodoshlik morfemalararo toliq emas, balki ayrim ma'no qirralari orasida boladi. Ya'ni bir morfema ikkinchi morfema bilan barcha ma'nolari asosida sinonim bola olmaydi. Bugungi kunda derivatsion sinonimiya va derivatsion darajalanishni farqlash tilshunosligimizda tadqiqini kutayotgan muammolardan.

Grammatik sinonimiya. Nonni yeng - nondan yeng, uyga jonamoq - uy tomon jonamoq kabi hodisalarda grammatik ma'nodoshlik mavjud.

Morfemik antonimiya. Morfemik antonimiya derivatsion morfema orasidagina mavjud. Unga misol sifatida -li va -siz affiksini keltirish mumkin: andishali-andishasiz, barakali-bebaraka, baxtli-baxtsiz kabi.

Morfemika fonetika, sintaksis va semantika bilan uzviy bog'liqdir. Fonetika morfemalarning tovush shaklini, sintaksis ularning gapdagi vazifasini, semantika esa ma'no jihatini organadi. Demak, morfemika til tizimining barcha pog'onalarini bog'lovchi orta bog'in vazifasini bajaradi. Morfemika tahlili tilshunoslikdagi kompyuter lingvistikasi va avtomatik tarjima tizimlarida ham keng qollanilmoqda [4].

Morfemika oqitish jarayonida imlo, soz yasalishi, tahlil qilish konikmalarini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, morfemik tahlil tilshunoslikda matn tahlili, lug'at tuzish, tarjima va nutq tahlilida ham keng qollaniladi. Bu bolim

oquvchilarda tahliliy fikrlash, soz tuzilishini anglash va ma'no ozgarishlarini tushunish konikmalarini rivojlantiradi [5].

Xulosa qilib aytganda, morfemika tilshunoslikning markaziy bolimlaridan biri bolib, tilning ichki tuzilishini, soz yasalish mexanizmini va grammatik tizimini organishga xizmat qiladi. Morfemalardagi omonimlik va sinonimlik hodisalarini chuqur organish tildagi semantik tizimni yanada toliq tushunishga yordam beradi. Morfemika nafaqat nazariy, balki amaliy tilshunoslikda ham katta ahamiyat kasb etib, til oqitish, tahlil qilish va lingvistik texnologiyalarda muhim orin egallaydi.

REFERENCES

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi ozbek adabiy tili. – Toshkent: Oqituvchi, 2006.
2. Nurmonov A., Jorayev M. Tilshunoslik nazariyasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
3. R.Sayfullayeva. Hozirgi ozbek tili. B.R.Mengliyev, L.R.Raupova, M.M Qurbonova, M.Q.Abuzalova, D.N.Yoldosheva. Darslik- - Toshkent: “InnovatsiyaZiyo”, 2020, 200 b. 2019.
5. Abdullayeva D. Hozirgi ozbek tili. – Toshkent: Fan, 2018.